

РАЗДЕЛЕНИЕ МОЛИБДЕНА ИЗ ЗОЛОШЛАКОВ АНГРЕНСКОЙ ТЭС

Тошпулатов А.А.

ассистент кафедры металлургии Алмалыкский филиал ТГТУ им И.Каримова

Эрназаров М

доцент кафедры металлургии Алмалыкский филиал ТГТУ им И.Каримова

Турдиев А.Б

студент кафедры металлургии Алмалыкский филиал ТГТУ им И.Каримова

Аннотация. Золошлаковые отходы (ЗШО) теплоэлектростанций (ТЭС) – можно отнести к техногенному минеральному сырью, которое, со временем накапливается, а не истощается. Извлечение полезных компонентов и полная утилизация техногенных отходов позволит высвободить занимаемые ими сельскохозяйственные площади, понизить негативное воздействие на окружающую среду.

Ключевые слова: золошлак, теплоэлектростанция, техногенных отходов, микрокомпонентов, гексафторосиликата аммония, конденсатор.

Настоящая работа является новым направлением в области освоения минерально-сырьевых ресурсов металлов, в том числе редких и рассеянных металлов в Узбекистане, которое, в перспективе, может дать значительный экономический и экологический эффект. Цель настоящей части работ является отделение молибдена из ЗШО Ангреновской ТЭС с использованием галогеноаммонийной технологии [1]. Отбор проб провели на четырех участках общей площади 74,5 га ЗШО Ангреновской ТЭС. Полный анализ химического состава отобранных проб проводился в центральной лаборатории Госкомгеологии и химико-технологического института результаты которых представлены в таблице 1.

Качественный и количественный состав компонентов золы зависит от месторождения угля. Состав компонентов угля можно считать относительно

постоянным для макрокомпонентов, в то время как для микрокомпонентов он не является постоянным даже внутри одного пласта [2-3].

Химические свойства компонентов золы, а также их способность концентрироваться в процессе сжигания угля обусловлены их фазовым составом. Фазовый состав соединений зависят первую очередь от температурных режимов сжигания угля и состав газовой фазы атмосферы, в которой происходит формирование соединений [4-6].

Таблица 1 - Содержание элементов в магнитной фракции ЗШО

Название	Fe	Al	Cu	Zn	Si	Sn	Pt	Mo	W
Исходный	4.32	11.8	0.0064	0.305	48	0.0014	0.0019	0.0058	0.0265
Магн. Фрак%	5.2	12.9	0.6	4	17	1.7	0.09	3.2	0.8

Методика проведения исследований

В начале отделяем от основы макрокомпонентов таких как диоксид кремния, железа. Навеска золошлаков в количестве 100 гр, прошедшая стадию шихта подготовки (класса - 0,074 мм не менее 85%), смешивается с фтористым аммонием и стехиометрическим соотношением по отношению к содержанию оксида кремния и помещается в установку для возгонки гексафторосиликата аммония $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ [7].

Включая печь вначале процесса выдерживают температуру печи на уровне 140-150 °С в течение 30 мин, далее поднимают температуру печи до 350-370 °С и выдерживают данную температуру в течение 40 мин. Измерение температуры осуществляют термопарой [8]. Аппарат включал в себя систему уловителей - конденсаторов. Конденсатор для сбора $(\text{NH}_4)_2\text{SiF}_6$ был снабжен специальной перегородкой для предотвращения осыпания гексафторосиликата аммония в обескремниваемый продукт, а конденсатор для сбора был снабжен фильтром из фторопластовой стружки. Температура в одном конденсаторе поддерживалась на уровне 250-350 °С, а в другом - от комнатной до 220 °С.

Результаты отделения гексафторосиликата аммония из навески 100 гр. ЗШО Ангренской ТЭС представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Результаты отделения гексафторосиликата аммония

Наименование	Номера опытов				
	1	2	3	4	5
(NH ₄) ₂ SiF ₆ , г	98	97	97	98	97
Остаток, г	44,5	44	44,5	44	44

Из таблица 2 видно результаты выхода гексафторосиликата аммония ближе к теоретическим.

Таблица 3 - Сравнительные данные о содержании молибдена в исходной пробе и после отделения оксида кремния SiO₂, г/т

Исходная проба	После отделения SiO ₂	Степень концентрирования Мо
3,67	4,5	1,3

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют, что ЗШО Ангренской ТЭС являются бесценным источником цветных, благородных и других металлов, которые могут быть излечены с использованием предлагаемой технологии.

Список литературы:

1. Хаударалиев, X. R., Рахманов, I.U., & Абдиназаров, F.U. (2023). Molibden ajratib olish usullarini o'rganish. SCHOLAR, 1(11), 15–19. Reniytrived from <https://reniysearchedu.org/index.php/openscholar/article/view/3266>
2. Эрназаров М., Самадов А.У., Раимжанов Б.Р. и др. / Способ переработки зорлотосодержащего сырья патент РУз № 1AP 05376 от 08.04. 2014г Номер заявки 1AP 2014 0131
3. Шарипов Х.Т. и др. Минералого-геохимические особенности золошлаковых отходов ТЭС и их утилизация с выделением макро и микрокомпонентов. –Тошкент: Мухаррир, 2012, 208 стр.
4. ШМ Муносибов, ХК Каршиев, ХР Хайдаралиев [Методы очистки технологических газов](#) // Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья. 2022. С 133-137

5. Abduraxmonov, S., Mamaraximov, S., Xaydaraliyev, X., & Shaxobov, T. (2022). Olmaliq sharoitida konvertor changlarini qayta ishlashning zamonaviy usuli. *Science and Education*, 3(4), 315-319.
6. K.R. Khaidaraliev D.B. Kholikulov , Q.M. Ruzikulov 2022. Improving the technology of waelzation of zinc cakes. // Горный журнал Казахстана
7. Эрназаров М., Самадов А.У. Определение степени регенерации фтористого аммония //Ж. Горный Вестник Узбекистана №4, №67 2016. С 133-135
8. Study of the complex processing of ash and slag at Angren Thermal Power Plant. Makhamatokhir Ernazarov, Nilufar Askarova, Sevara Kenjayeva, Rano Toshkodiroya, Akmal Toshpulatov, Nigora Akhmedova, Asadjon Kambarov. E3S Web Conf. 498 01010 (2024) DOI: 10.1051/e3sconf/202449801010